

AYOL-QIZLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHDA MILLIY KINO SAN'ATINING O'RNI: ILK OVOZSIZ FILM “IKKINCHI XOTIN” TAHLILIDA JAMIYATIMIZDAGI OG'RIQLI MUAMMOLARGA NAZAR

Normenova Ajar Erkinovna

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Rejissyorlik: Kino va televideniye rejissyorligi
mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17761828>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola, ayol-qizlarning jamiyatda o'z o'rnini topishda san'at, xususan kino san'atining katta motivatorlik vazifasi, shuningdek, O'zbekistonda kino paydo bo'lgandan beri jamiyatimizni ichdan kemirayotgan muammolarga sabab bo'layotgan ilmsizlik masalasining oqibatlarini haqida. Buni oldini olishda davlat miqyosida olib borilayotgan islohotlar borasida so'z yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** ayol, qiz, ilm, san'at, kino, jamiyat, davlat, “Tirik tarix”.*

***Annotation.** This article discusses the significant motivational role of art—particularly cinema—in helping women and girls find their rightful place in society. It also examines the consequences of ignorance, which has been undermining our society from within since the emergence of cinema in Uzbekistan. Additionally, the article addresses the reforms being carried out at the state level to prevent these issues.*

***Keywords:** woman, girl, knowledge, art, cinema, society, state, “Living History.”*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается значительная мотивирующая роль искусства, в частности киноискусства, в том, чтобы женщины и девушки могли занять достойное место в обществе. Также анализируются последствия невежественности, которая разъедает наше общество изнутри со времени появления кино в Узбекистане. Кроме того, в статье рассматриваются государственные реформы, проводимые для предотвращения этих проблем.*

***Ключевые слова:** женщина, девушка, знание, искусство, кино, общество, государство, «Живая история».*

Dunyoni go'zallik qutqaradi, bu go'zallik esa shubhasiz san'atdir. Adabiyot, musiqa, rassomchilik bo'lsin, u avvalo insonning kechinmalari ini'kosi demakdir. Odamzot

hissiyotlarini yuzaga chiqarish orqali qalban poklanadi. Insoniyatni ma'naviy va moddiy halokatdan saqlab turuvchi omillardan biri san'at hisoblanadi. San'at asarlarining yaralishida, qaysi turi bo'lishidan qat'iy nazar, ayol-qizlar ilhom manbai sifatida ko'rsatiladi. Mashhur rassom Leonarda da-Vinchining shoh asari hisoblanmish “Mona Liza”, eshitish qobiliyatini yo'qotgan Betxovenning “Elizaga”, “Oy sonatasi” (Julyetta Gvichardi atab yozilgan), Ernest Hemengueyning “Alvido qurol” ayoldan “Muza” sifatida ilhomlanish natijasida dunyo yuzini ko'rgan. Shuningdek, italiyalik rejissyor, nyurealizm yetakchisi Federiko Fellini “Yo'l” badiiy filmi ssneraysini yozishda ayoli - Giuletta Masinadaning tabiatidan kelib chiqqan holda yozgan va aynan bosh rolni o'z rafiqasiga beradi. Ayol zotini faqatgina ilhom parisi sifatida qabul qiladigan ayrim insonlarga quyidagi faktlarni keltirish joiz. Detektiv qirolchasi Agata Kristi, 60

dan ortiq romanlar muallifi, 4 mlrd tirajda kitobi sotilgan, 100 dan ortiq tillarga asarlari tarjima qilingan adiba hisoblanadi. Agata qalamiga mansub “Sichqon qopqoni” pyesasi, 1952-yildan beri eng uzoq muddatdan beri sahnalashtirib kelayotgan sahna asari hisoblanadi. Uning asarlari mashhurligi, dunyo bo‘yicha “Biblya” va Sheksper asarlaridan keyin 3-o‘rin egallaydi. Kristidan mashhurligi va daromadi qolishmaydigan yana bir britaniyalik yozuvchi Joan Rouling, birinchi millard yozuvchi ayol, 2019-yil Forbes nashriga ko‘ra eng yuqori haq to‘lanadigan adiba hisoblanadi. Qizlar nafaqat adabiyotda, fanda ham o‘z o‘rinlariga ega. Bunga yaqqol dalil polshalik, fizika, kimyo bo‘yicha Nobel premiyasining lauriyati, radiy va poloniy elementlarining ochilishida hammualif, radiokimyo asoschisi – Mariya Skladovskaya Kyuri. Bu ro‘yxatni davom ettirib, 1999 yil BBC ning o‘tkazgan so‘rovnomasiga ko‘ra “Mingyillikning ayoli” e’tirof egasi, Hindiston tarixidagi yagona ayol pemyer ministr – Indira Gandini tilga olmaslik mumkin emas. Shu o‘rinda Buyuk Britaniya birinchi ayol premyer ministri, Sobiq Sovet hukumatini qattiq tanqid ostiga olgan Margaret Tetcherni e’tirof etmaslik imkonsiz. Temir xonim nomi bilan mashhur bo‘lgan Margaret, butun dunyo siyosatiga “tetcherizma” atamasi bilan kirdi. Agar o‘z yurtdoshlarimiz orasidan sanaydigan bo‘lsak, Tamaraxonim 62 tilda, 600 dan ortiq xalq qo‘shiqclarini kuylab, Charli Chaplin va Javoharlal Neru e’tirofiga sazovar bo‘lgan, Markaziy Osiyodagi birinchi qo‘shiqchi, raqqosa va aktrisa, o‘zbek xonandalik san’atining yirik namoyondasi, opera xonandasi va aktrisa Halima Nosirova, noyob, o‘ziga xos shirali va keng diapazonli ovoz, sahnaviy iste’dodga ega bo‘lgan, „Halima“ (G‘. Zafariy), „Arshin mol olon“ (U. Xojibekov), „Layli va Majnun“ (Xurshid; T. Sodiqov musiqasi), „Farhod va Shirin“ (Xurshid; V. Uspenskiy), „Gulsara“ (Komil Yashin va M. Muhamedov; R. Glier) kabi musiqali spektakllarda bosh rollarni ijro etib shuhrat qozongan. O‘zbek shoiralari orasida ijodi, hayotdagi sadoqat timsoli Zulfiya xalqaro „Javoharlal Neru“ (1968), „Nilufar“ (1971) mukofotlari hamda Hamza nomidagi O‘zbekiston davlat mukofoti (1970) laureati. Shuningdek, u Bolgariyaning „Kirill va Mefodiy“ (1972) ordeniga sazovor bo‘lgan. O‘zbekiston hukumati atoqli shoiraaning madaniyatimiz taraqqiyotidagi katta xizmatlarini e’tiborga olib, Toshkentdagi ko‘chalardan biriga uning nomini bergan. Zulfiya nomidagi davlat mukofotini ta’sis etdi. O‘zbekistonda ushbu mukofotni olishni orzu qilmagan qiz qolmagan bo‘lsa kerak. Qaysi qiz buni xohlamaydi deysiz. Yuqorida keltirilgan ayollar nafaqat o‘z davlatida, butun dunyo ilm-fani, san’atiga katta hissa qo‘shgan shaxslar hisoblanadi. Aynan shunday insonlardan yana biri, ulkan jasorat egasi - Zebo G‘aniyeva (harbiy chaqiruv joyi -Krasnopresnenskiy RVC, Moskva viloyati, Moskva shahri, Krasnopresnenskiy tumani) –1941-yil 16-oktabrdan Qizil Armiya safida Leningrad va Shimoliy-G‘arbiy frontlarda jang qilgan. Radio operatori sifatida u razvedka guruhlarini tarkibida front chizig‘ini 16 marta kesib o‘tgan, u yerdan radio orqali uzatilgan va dushman haqida muhim ma’lumotlarni olib kelgan. U diviziondagi eng yaxshi snayperlardan biri hisoblangan. Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi, radio operatori, razvedkachi. U Qizil Bayroq, Qizil Yulduz ordenlari, „Moskva mudofaasi uchun“ medali va 1-darajali Vatan urushi ordeni bilan taqdirlangan. Garchi o‘zini va u ko‘rsatgan mardonalikdan xabardor bo‘lmasangiz ham, uning prototipi asosida ishlangan “O‘zbek qizi” nomli badiiy filmni tomosha qilgan bo‘lsangiz kerak. Bu Akbar Bekturdiyevning Ikkinchi jahon urushi Sharqiy frontida Qizil Armiya safida bo‘lgan o‘zbek mergan qizi haqidagi harbiy dramasidir. Harbiy qurol yarog‘ maktabi bitiruvchisi, aktrisa Aysanem Yusupova ijrosidagi, 18 yoshli snayperchi Jamila Belorussiyadagi Kalinin frontida ko‘ngilli jangchi bo‘lib xizmat qiladi, chunki uning sevgilisi urush frontlarining birida jang qilayotgan edi. Jamila jangovar tayyorgarlikdan o‘tadi va jarayonlarda to‘liq toblanadi. U barcha

mashaqqat va qiyinchiliklarga bardosh beradi va mardonavor kurashadi, lekin yarador bo‘lib, nemislar tomonidan asirga tushadi. Voqealar rivojida Jamila o‘z sevgilisini topadi.

Bu film kabi, yuqorida sanalgan ayollarning har biri haqida alohida badiiy yoki hujjatli film yaratilgan. Birinchidan, bu ularning jahon ilm-fan, san’ati, tinchligiga qo‘shgan ulkan hissasini e’tirof etish bo‘lsa, ikkinchidan, qolgan ayol-qizlar hayotda o‘z o‘rnlarini topishi uchun katta turtki vazifasini o‘taydi. Bu o‘rinda kino san’ati eng ommabop va ruhlantirish jihatdan juda kuchli ta’sirga ega qurol hisoblanadi. Bu qurolni qanday qo‘llash yana insonning o‘ziga bog‘liq. Agar uni kundalik turmush tarzi, qaynona-kelin munosabatini namoyish etishga sarflasak, jamiyat o‘z botqog‘iga botib boradi. “Yo‘q, biz bundan unumli foydalanib kelajak avlod, xususan qizlarning shaxs sifatida kamol topishi uchun qo‘llaymiz va unga taqlid qilish uchun munosib qahramonlarni berishimiz lozim” – deydigan bo‘lsak, bitta ovqat yoki kiyim uchun janjal qilayotgan qaynona-kelin obrazini olib chiqmasligimiz kerak. Abdulla Qahhor ta’kidlaganidek,

“Adabiyot atomdan kuchli, uni o‘tin yorishga sarflamasligimiz kerak”. Huddi shunday kino san’atini ham telekanallar vaqtini to‘ldiruvchi, ayollar “ermagi” sifatida ko‘rsatiladigan telenovellalar bilan o‘lchamaslik darkor. Chunki kino orqali butun boshli tarixni qayta jonlantirish mumkin.

Birinci o‘zbek ovozsiz filmi hisoblangan “Ikkinchi xotin”da asosan XX asr boshlaridagi Turkiston xalqning hayoti, ikki qizning taqdiri bilan ochib berilgan. Film suratga olingan yildan ma’lumki, bu davrda o‘zbek aktrisalarini ko‘rishimiz mumkin emas. Shu sababli "Ikkinchi xotin" filmining aktyorlar ansambli faqat rus va boshqa millat vakillarini uchratishimiz mumkin. Eng achinarli jihati 1927 yil namoyish etilgan “Ikkinchi xotin” filmidagi ayrim og‘riqli mavzular haligacha o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Deyarli bir asrlik vaqt mobaynida jamiyatimizni orqaga tortuvchi muammolar hali ham bizni qiynaydi. Film nomidan ham ma’lumki, bugungi kunda ham ayol-qizlarimiz Nobel, Pulser mukofotlarini olishni fikri bilan emas, birovning ikkinchi xotinini muhokama qilish bilan band. Afsuski, ayrim ayol-qizlarimizning jamiyatdagi ayrim qoloq qarashlar tufayli ta’limdan uzoqlashtirishi ortidan, o‘sha jamiyatda muammolarning urchuq yoyishiga sabab bo‘lmoqda. Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir – deb Abdulla Avloniy bejiiz jon kuydirmagan. Ayol-qizlar masalasida bu ikki hissa dolzarbligini oshiradi. Zero, bo‘lajak avlod onalarining o‘qigan va uqqan bo‘lishi hamma davrlarda e’tibor berilgan muhim jihatlardan hisoblangan. Buni kino san’ati orqali targ‘ibot-tashviqot qilish eng maqbul yechim bo‘ladi. “Ikkinchi xotin” filmiga qaytadigan bo‘lsak, u yerda ham jaholatdan qutulishning yo‘li ma’rifat, ilm olish ekanligiga amin bo‘lamiz. Film dastavval Adolatning betashvish uzumzordagi manzarasi bilan boshlanadi. Adolatning onasi ish bilan band. Otasining aravada kirib kelishida, Adolat beg‘ubor bolalik quvonchlari hali uzoq ketmagan, padari tomon yugurib borishi shu taassurotni qoldiradi. Adolat ro‘zg‘or ishlariga yordamchi. Keyingi tasvirlarida bozor manzaralarini ko‘rishimiz mumkin. Hamma davrlaridagi kabi bozor to‘la, ammo o‘z zamonasiga xoslik sifatida ot-aravadan foydalanilgan. Bozorlar ikki qismga bo‘lingan: boy do‘kondorlar va hunarmandlarning kichkina rastalari, tuyalar, otlar va hachirlar ustidagi yuklardan, ko‘rishimiz mumkinki, uzoq o‘lkalardan kelib savdo-sotiq ishlari olib borilgan. Bozorni ko‘rsatishdan asosiy maqsad asosiy qahramon Tojiboy - boy do‘kondorni ko‘rsatish. Bozor orqali aholining ijtimoiy hayoti tasvirlangan bo‘lsa, madaniy hayotni ko‘rsatish uchun tasviriy san’at muzeyini ko‘rsatadi. Tasviriy san’at muzey tasvirlari orqali o‘sha davr kishilarining estetik didi ko‘rsatilgan. Bizga bu manzaralar Qumri va Umar orqali tasvirlanadi. Xadicha - Tojiboyning xotini, qo‘shnilar bilan gashtakda, Xoliya

qo'shnisi, g'iybati: farzandsiz xotinga la'nat. Ayollar davrasidagi bu g'iybat erining kelishigacha butun mahallaga tarqaganki - hatto Tojiboyning qulog'icha yetib boradi. O'sha davrdagi qo'pol aytganda, axborot almashuv uslubi va hattoki hozirgi kun uchun ham dolzarb mavzu. Tojiboyning uyga qaytgach tasvirida o'ziga xos odat - bemahramga ko'zi tushmasligi kirib kelgandagi tovush chiqarishi tasvirlanadi. Tojiboy Xadichaga ikkinchi xotin olmoqchiligidan maqsad farzandli bo'lmoqchiligini aytadi. Bu holatda rejissor bitta g'iybatning, umumiy qilib olganda jamiyatga oilaga ta'sirini ko'rsatmoqchi. Keyingi kadrda Adolatni rayhon oldida ko'ramiz. Adolatni ham gul kabi uni o'z hohishiga qarshi uzib olishadi. O'z erki qo'lida bo'lmagan Adolatning uzumzordagi Qumri bilan suhbat, ilk lavhadagi tasvirga nisbatan siqiq. Ilojsizlikni ko'rishimiz mumkin. To'yga aytish odatida otda yoki piyoda yurishi uning moddiy jihatdan boy yoki kambag'alligi ko'rsatilgan. Tojiboyning bo'lajak to'yini o'ylamayapganini ko'rsatishda maydon tomoshalarini tasvirlaydi. Bunda o'sha davrdagi insonlarni tomoshani ko'rish madaniyati, ayollarning erkaklardan alohida bir tartibda o'tirishlarini ko'rishimiz mumkin.

To'ydagi olov atrofida o'ynayotgan ayollar, Adolat va Xadichaning hissiyotlarini yanada aniqroq his qilishimizga yordam beradi. Olov Adolatning yosh umrini yondirayotgan bo'lsa, Xadicha ichidagi olovni - er bermoq, jon bermoq tarzida ko'ramiz. Olov atrofida o'ynayotganlar - ikki ayolning majoziy ma'noda yonayotganining tomoshabinlaridir.

Ikkinchi xotin - Adolat, Xadicha uchun g'am-alam, azob-uqubat elchisi kabi hayotiga kirib keldi. 16 yoshida Adolat ona bo'ldi. Lekin o'z nomi bilan ikkinchi xotin. Xadicha qaynonasi bilan juda yaxshi munosabatda va har bir ro'zg'or ishini Adolatga yuklagan. Bolaning suvga cho'kish jarayonni ko'rib biz Xadichaning qanchalik tuban ekannini bilamiz. Bola begunoh, qalbida bolaga mehr bo'lgan inson qanchalik yomon bo'lmasin, uni qutqarishga harakat qiladi. Necha asrlik masjid devorlari barcha razilliklar guvohi, lekin jim! Ovqatlanish jarayonida Gender tengligi tushunchasi, Qumri bilan Umarning birga ovqatlanishi, Tojiboy uchun esa o'ziga alohida dasturxon tuzaladi. Qiyosiy sahnalarda biz eskilik sarqiti va sanoat rivojlanishini ko'ramiz. Umar obrazida biz dahldorlik tuyg'usini sezamiz. Sodiqboyni hayvondan battar qilmishlarini oshkor etishda asosiy ishni bajaradi. Adolatning ota uyiga qaytishi va onasining nochorligi juda hayotiy va ta'sirli. Ona nima qilsa ham, ONA! Tojiboyning yo'ldagi Adolatni yo'l bo'yi kaltaklash sahnasi, Adolat qo'lidagi go'dak ...Har qanday insonda NAFRAT uyg'otadi! Johil jazoga tortildi, haqiqat yuzaga chiqdi. Ammo baribir guldek Adolatning umri xazon bo'ldi...

Abdulla Qodiriy yozganlaridek: Tariximizning eng kir va qorong'ulik kunlari...

Lolaxon Seyfulin tomonidan yozilgan asar "Ikkinchi xotin" asosida birinchi ovozsiz filmga Mixail Ivanovich Doronin rejissyorlik qilgan. Filmida o'sha davr hayoti bilan bog'liq 10 dan ortiq mavzular ko'tarilgan. Bundan bilishimiz mumkinki Mixail Ivanovich Doronin 6 oy davomida Turkistonni turmush tarzini o'rgangani bejiz ketmaganligiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Mavzularni birma bir sanaydigan bo'lsak:

1. Turkiston aholisi(avom) ning turmush tarzi
2. Turkistondagi madaniy hayot
3. Turkistonda sanoatning paydo bo'lishi
4. Turkiston aholisining o'ziga xos urf - odatlari
5. Turkistondagi bozor va savdo- sotiq jarayonlari
6. Turkistonda ayollarga bo'lgan munosabat
7. Zulm, kamsitish va nochorlik

8. Johillik va jaholat

9. Ayollar o‘rtasidagi munosabat(kundoshlar va qo‘shnilar misolida)

10. Loqaydlik va chorasizlik va hakoza ro‘yxatni davom ettirishimiz mumkin.

Adolat timsolida butun jamiyatimiz, millatimiz og‘rig‘i hisoblangan johiliyat birinchi raqamli dushmanimiz, Qumrining taqdirida zamonga hamnafaslik, yangiliklarga nisbatan ochiqlik, o‘z ustida ishlash, avom oqimi bo‘yicha emas, aksincha unga qarshi kurash orqali erkka, shaxsiy erkinlikka erishish mumkinligiga amin bo‘lamiz. Adolat har tomonlama, ham ma‘nan, ham moddiy jihatdan tobe’ edi. Bugungi kunda yurtboshimiz tomonidan ayol-qizlarning nafaqat ma‘naviy, shu bilan birga moliyaviy mustaqil bo‘lishi, bu avvalo jamiyatimiz faravonligi belgisi ekanligini ta’kidlamoqda. Bugungi kunda ayol-qizlarimiz uchun Qumrini tanlagan mashaqqatli, ammo sharaflı yo‘l, bilim olish va izlanish yo‘lini tanlashi bu jamiyat, davlatimiz taraqqiyoti uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Ularni bu yo‘lda yuksalishida ibrat bo‘ladigan qahramonlarni yaratish, bugungi kun kino ijodkorlari oldidagi masaladir.

Bu borada “Tirik tarix” turkumida tasvirga oladigan filmlar orasida ayol-qizlarimiz uchun ibrat bo‘ladigan buyuk siymolarimiz haqidagi badiiy, hujjatli filmlarni misol qilishimiz mumkin. Zero, bu 2024-2030-yillarga mo‘ljallangan strategik dastur bo‘lib, eng qadimgi o‘tmishimizdan tortib, yaqin tariximizgacha bo‘lgan juda katta davrni qamrab oladi. Yaratilajak filmlarning mavzusi keng va rang-barang. Eng ular orasida tariximizda o‘zining shonli izini qoldirgan ayollar: Buyuk saltanatni boshqarishda bobomiz Amir Temurga yelkama-yelka bo‘lgan Bibixonimdek oqil-u dono buyuk ayol timsoli yaratilishi nazarda tutilgan. Saroy Mulkixonim nafaqat biz turkiylar uchun butun sharq xalqlari uchun ayollik etalonidir. U avvalo insoniyat tarixida muhim rol o‘ynagan shaxs sifatida juda qiziq obraz. Har bir ayol-qiz ham, avvalo inson. Keyingina u farzand, rafiqa va ona hisoblanadi. Agar ayolga shaxs sifatida qaracak, kelajak avlodning kamol topishida eng kerakli qadam qo‘ygan bo‘lamiz.